

INVESTIGAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DO ÓLEO ESSENCIAL DE *THYMUS VULGARIS* E AMPICILINA CONTRA *ESCHERICHIA COLI*

DOI: 10.5281/zenodo.14500279

Mylena Medeiros Simões¹

¹ Mestranda no Programa de Pós-graduação em Ciência e Saúde Animal – Universidade Federal de Campina Grande
mylenamedeirossimoes@gmail.com

Luciano de Brito Júnior²

²Prof. Dr. da Universidade Federal de Campina Grande
lbritojunior@gmail.com

João Henrique Anizio de Farias³

³ Mestrando no Programa de Pós-graduação em Ciência e Saúde Animal – Universidade Federal de Campina Grande
henriqueanizio7@gmail.com

Daniel Rodrigues da Silva⁴

drs.daniel.d@gmail.com

⁴Mestrando no Programa de Pós-graduação em Ciência Animal – Universidade Federal de Campina Grande

Abrahão Alves de Oliveira Filho⁵

⁵Prof. Dr. da Universidade Federal de Campina Grande
abrahao.farm@gmail.com

AT19: Outros.

RESUMO: As Doenças de Transmissão Hídricas e Alimentares (DTHA) são uma preocupação global devido ao surgimento de surtos quando duas ou mais pessoas apresentam sintomas semelhantes após consumir alimentos ou água contaminados por agentes patogênicos. Entre os principais responsáveis por essas doenças estão as bactérias, que podem causar infecções fatais. A resistência bacteriana é uma ameaça crescente, exacerbada pelo uso excessivo de antibióticos. No Brasil, a *Escherichia coli* é o patógeno mais comum em surtos de DTHA. A ingestão de carne mal passada ou contaminada é uma das principais formas de transmissão. A *E. coli*, mesmo sendo uma espécie comensal, pode causar infecções graves e transferir genes de resistência a outras bactérias. Novas abordagens, como a fitoterapia, são exploradas para resolver esses problemas, com os óleos essenciais destacando-se por suas propriedades antimicrobianas. O objetivo deste estudo foi verificar a possível associação entre o óleo essencial de *Thymus vulgaris* e a ampicilina contra cepas de *Escherichia coli* de origem alimentar. O estudo foi realizado no Laboratório de Microbiologia da UFCG, utilizando técnicas de difusão de disco em meio sólido. Os resultados mostraram que o óleo essencial de *Thymus vulgaris* pode ter efeitos sinérgicos ou antagônicos quando combinado com ampicilina, dependendo da cepa de *E. coli*. Para algumas cepas, a combinação aumentou a eficácia antibacteriana, enquanto para outras, reduziu. Conclui-se que o óleo essencial de *Thymus vulgaris* possui um potencial terapêutico variável, que deve ser considerado na aplicação

clínica, dependendo do perfil da cepa bacteriana.

Palavras-chave: *Escherichia coli*; *Thymus vulgaris*; Antibacteriano.

1. INTRODUÇÃO

De acordo com o contexto atual, as Doenças de Transmissão Hídricas e Alimentares (DTHA) têm gerado uma preocupação global. Isso ocorre principalmente quando há o surgimento de surtos, caracterizados pelo aparecimento de sintomas semelhantes em duas ou mais pessoas após o consumo de alimentos e/ou água contaminados por agentes patogênicos, como microrganismos e suas toxinas, bem como por agentes químicos, físicos ou biológicos. Em casos graves de DTHA, como o Botulismo e a Cólera, um único caso pode ser suficiente para configurar um surto (Marinho *et al.*, 2015; Teixeira, 2020).

Entre os microrganismos que podem ser transmitidos por água e alimentos, as bactérias se destacam como as principais responsáveis por doenças de origem alimentar, sendo capazes de causar infecções fatais em várias partes do mundo (Leng *et al.*, 2017).

Embora a prospecção de derivados cárneos contribua para o aumento da vida útil dos alimentos, ela também pode representar um risco de contaminação microbiana. Isso ocorre devido a possíveis falhas na manipulação da carne, na higienização inadequada de máquinas e utensílios, ou até mesmo pela adição de ingredientes e água contaminados (Menendez *et al.* 2018).

Pesquisas recentes indicam que a resistência bacteriana pode se transformar em uma ameaça global, considerando tanto os fatores genéticos que induzem mutações nos microrganismos quanto o uso excessivo de antibióticos, o que resulta no surgimento de bactérias patogênicas multirresistentes (Costa *et al.*, 2016; Murray *et al.*, 2022).

No Brasil, conforme dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), a *Escherichia coli* foi o patógeno mais comum em surtos de Doenças de Transmissão Hídricas e Alimentares (DTHA), representando 29,6% dos casos confirmados entre 2010 e 2022 (Brasil, 2022). A ingestão de carne e seus derivados, especialmente quando crus ou mal passados, é frequentemente apontada como a principal forma de transmissão da bactéria *E. coli* O157:H7, conforme destacado por Abreham *et al.* (2019).

A *Escherichia coli*, embora seja uma espécie comensal no trato gastrointestinal de animais, sua presença em alimentos pode ser indicativa de contaminação por fezes ou excrementos (Aijuka *et al.*, 2018). Apesar de geralmente não ser patogênica, essa bactéria tem

a capacidade de causar infecções graves e difíceis de tratar, principalmente porque pode transferir genes de resistência a outras bactérias por meio de plasmídeos (Headd; Bradford, 2020).

Diante desse contexto, novas abordagens científicas estão sendo exploradas para resolver tais problemas, e a fitoterapia tem se mostrado uma alternativa terapêutica promissora, utilizando produtos naturais no tratamento de doenças. Entre as áreas de pesquisa, os óleos essenciais se destacam como alguns dos agentes antimicrobianos mais eficazes, com eficácia comprovada (Chakraborty, 2018; Reis *et al.*, 2020).

Diante da necessidade crescente de novos compostos para combater bactérias patogênicas em seres humanos, o presente estudo teve como objetivo verificar a possível associação entre do óleo essencial de *Thymus vulgaris* e a ampicilina contra cepas de *Escherichia coli* de origem alimentar, a fim de avaliar potenciais efeitos antagônicos no combate a essas bactérias.

2. METODOLOGIA

2.1. Local do estudo

O estudo foi realizado no Laboratório de Microbiologia da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), no Centro de Saúde e Tecnologia Rural (CSTR).

2.2. Substâncias de teste

O *Thymus vulgaris* (Tomilho) foi adquirido da indústria Sigma-Aldrich® (São Paulo-SP). Para realizar os ensaios farmacológicos, o composto foi solubilizado em dimetilsulfóxido (DMSO) e diluído em água destilada. A concentração de DMSO utilizada foi inferior a 0,1% v/v.

2.3. Cepas bacterianas

Cepas bacterianas de *Escherichia coli* (Ec 41, Ec 42, Ec 44 e Ec 45) de origem alimentar foram usadas no estudo. Todas as cepas foram mantidas em ágar Mueller Hinton (MHA) a 4 °C. Os inoculados foram obtidos a partir de culturas noturnas em MHA a 35 ± 2 °C e diluídos em solução salina estéril, a fim de obter concentrações finais de aproximadamente $1,5 \times 10^8$ Unidades Formadoras de Colônias por mL (UFC/mL), ajustados pela turbidez, quando comparados com a escala de tubos *McFarland* 0,5 (Bona *et al.*, 2014).

2.4. Meios de cultura

Os meios de cultura usados nos ensaios foram o caldo Mueller Hinton líquido e o meio Mueller Hinton Agar sólido. Os meios de cultura foram adquiridos da Difco® e preparados de acordo com as instruções do fabricante.

2.5. Associações do *Tymus vulgaris* (Tomilho) com ampicilina

Os estudos de associação do *Tymus vulgaris* usando o antimicrobiano sintético ampicilina foram realizados pela técnica de difusão de disco em meio sólido com discos de papel de filtro de ampicilina (Bauer *et al.*, 1966; Oliveira *et al.*, 2006). Usando um swab estéril, um volume de aproximadamente 1mL de cada suspensão bacteriana foi semeado na superfície sólida do ágar Mueller Hinton (AMH) contido em placas estéreis planas. Em seguida, os discos de papel (impregnados com os antimicrobianos) foram aplicados no AMH com a suspensão bacteriana. Logo em seguida, uma alíquota de 20µL (CIM) do composto testado foi transferida para os discos contendo os antimicrobianos. Além disso, foi realizado um controle negativo contendo apenas a suspensão bacteriana com discos de antimicrobianos. As placas foram incubadas a 37°C por 24-48h, seguidas de leitura. O efeito foi considerado sinérgico se o halo de inibição do crescimento microbiano formado pela associação (composto + antimicrobiano) apresentasse um diâmetro ≥ 2 mm, quando comparado ao halo de inibição formado pela ação do antimicrobiano isoladamente. Quando a formação do halo de inibição resultante da associação. Se a ação combinada (composto + antimicrobiano) foi menor em diâmetro do que a desenvolvida pela ação isolada do antimicrobiano, foi considerado um efeito antagônico. O efeito foi considerado indiferente quando o halo de inibição resultante da aplicação combinada (composto + antimicrobiano) apresentou o mesmo diâmetro daquele resultante da aplicação isolada do antimicrobiano (Cleeland e Squires, 1991; Oliveira *et al.*, 2006). Todos os testes foram realizados em duplicata.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados da interação entre o óleo essencial de *Thymus vulgaris* e a ampicilina no combate a quatro cepas de *Escherichia coli* (Ec 41, Ec 42, Ec 44 e Ec 45), medidos pelo halo de inibição antimicrobiana (HIA).

Os dados indicam que, para todas as cepas, a adição do óleo essencial de *Thymus vulgaris* modificou o efeito da ampicilina, sendo observados tanto efeitos sinérgicos quanto antagonistas.

Para a cepa *E. coli* Ec 41, a combinação do óleo essencial com ampicilina resultou em

um aumento no HIA, passando de 18 mm (apenas ampicilina) para 20 mm, indicando um efeito sinérgico (↑). Isso sugere que o óleo essencial potencializa a ação da ampicilina contra essa cepa.

Na cepa *E. coli* Ec 42, a presença do óleo essencial de *Thymus vulgaris* resultou em uma diminuição do HIA, de 20 mm para 12 mm, o que foi classificado como um efeito antagônico (↓). Esse resultado indica que o óleo essencial reduziu a eficácia da ampicilina contra essa cepa específica.

Para a cepa *E. coli* Ec 44, foi observada uma redução no HIA, de 32 mm para 24 mm, também sendo classificado como efeito antagônico (↓). Isso sugere que o óleo essencial interferiu negativamente na ação da ampicilina contra essa cepa.

Por fim, na cepa *E. coli* Ec 45, o HIA diminuiu de 30 mm para 20 mm, o que também foi interpretado como um efeito antagônico (↓), indicando que o óleo essencial teve um impacto negativo na ação da ampicilina contra essa cepa.

O óleo essencial de *Thymus vulgaris* (Oe de *T. vulgaris*) demonstra atividade antibacteriana isoladamente, porém, quando combinado com antimicrobianos sintéticos, apresentou efeito antagônico, reduzindo a eficácia dos antibióticos. Esse resultado é distinto dos achados de Diniz *et al.* (2023), que observaram sinergismo na associação do óleo de tomilho com gentamicina e ceftazidima em pelo menos uma cepa de *Klebsiella pneumoniae*, *Pseudomonas aeruginosa* e *Staphylococcus saprophyticus*.

Em resumo, os resultados mostraram que a interação entre o óleo essencial de *Thymus vulgaris* e a ampicilina pode variar dependendo da cepa de *E. coli* em questão, apresentando tanto efeitos sinérgicos quanto antagonistas. Esses dados sugerem que o óleo essencial pode ter um potencial terapêutico variável, que deve ser considerado na aplicação clínica, dependendo do perfil da cepa bacteriana.

4. CONCLUSÃO

Os resultados deste estudo demonstram que a interação entre o óleo essencial de *Thymus vulgaris* e a ampicilina varia significativamente de acordo com a cepa de *Escherichia coli* envolvida. Observou-se tanto efeitos sinérgicos quanto antagonistas, indicando que o óleo essencial pode potencializar ou reduzir a eficácia do antibiótico, dependendo do perfil da cepa bacteriana.

Esses achados destacam a necessidade de cautela ao considerar a combinação de óleos essenciais com antibióticos sintéticos no tratamento de infecções bacterianas. A variabilidade

dos efeitos sinérgicos e antagonistas reforça a importância de uma abordagem personalizada, levando em conta as características específicas das cepas bacterianas. Além disso, a pesquisa enfatiza a necessidade de mais estudos para compreender plenamente os mecanismos subjacentes a essas interações e para identificar combinações mais eficazes e seguras para uso clínico. Em resumo, enquanto os óleos essenciais, como o de *Thymus vulgaris*, apresentam promissoras propriedades antimicrobianas, sua aplicação deve ser cuidadosamente avaliada em contextos terapêuticos específicos.

REFERÊNCIAS

ABREHAM, S. *et al.* Escherichia coli O157:H7: distribution, molecular characterization, antimicrobial resistance patterns and source of contamination of sheep and goat carcasses at an export abattoir, Mojo, Ethiopia. **BMC Microbiology**, v. 19, n. 1, 12 set. 2019.

AIJUKA, M. *et al.* Enteroaggregative Escherichia coli is the predominant diarrheagenic E. coli pathotype among irrigation water and food sources in South Africa. **International Journal of Food Microbiology**, v. 278, p. 44–51, ago. 2018.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Surtos de doenças de transmissão hídrica e alimentar no Brasil - informe 2022. Brasília, DF, 2022, 14p.

BONA, E.A.M; PINTO, F.G.S; FRUET, T.K; JORGE, T.C.M; MOURA, A.C. Comparação de métodos para avaliação da atividade antimicrobiana e determinação da concentração inibitória mínima (cim) de extratos vegetais aquosos e etanólicos. **Arq. Inst. Biol., São Paulo**, v.81, n.3, p. 218-225, 2014.

BAUER, A. W., KIRBY, W. M. M., SHERRIS, J. C., & TURCK, M. Antibiotic susceptibility testing by a standardized single disk method. **American Journal of Clinical Pathology**, v. 45, n. 4, p. 493-496, 1996. doi: 10.1093/ajcp/45.4_ts.493.

COSTA., A. L. *et al.* Resistência bacteriana aos antibióticos e Saúde Pública: uma breve revisão de literatura. **Estação Científica (UNIFAP), Macapá**, v. 7, n. (2), p. 45-57, 2016.

CHAKRABORTY, P. Herbal genomics as tools for dissecting new metabolic pathways of unexplored medicinal plants and drug discovery. **Biochimie Open**, v. 6, p. 9-16, 2018.

CLEELAND, R., & SQUIRES, E. (1991). Evaluation of new antimicrobials in vitro and in experimental animal infections. *Antibiotics in Laboratory Medicine*, vol. 3, pp. 739-787.

DINIZ, A. F. *et al.* Antibacterial activity of Thymus vulgaris (thyme) essential oil against strains of Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae and Staphylococcus saprophyticus isolated from meat product. **Brazilian Journal of Biology**, v. 83, p. e275306, 11 ago. 2023.

HEADD, B; BRADFORD, S. A. The conjugation window in an *Escherichia coli* K-12 strain with an IncFII plasmid. **Applied and environmental microbiology**, v. 86, n. 17, p. e00948-20, 2020.

LENG, X. *et al.* Enzymatic repairing amplification-based versatile signal-on fluorescence sensing platform for detecting pathogenic bacteria. **Sensors and Actuators B: Chemical**, v. 252, p. 689-696, 2017.

MARINHO, G. A. *et al.* Perfil epidemiológico das doenças transmitidas por alimentos e seus fatores causais na região da zona da mata sul de Pernambuco. **Journal of Health Sciences**, v. 17, n. 4, 2015.

MURRAY, C. J. L. *et al.* Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis. **The Lancet**, v. 399, n. 10325, p. 629-655, 2022.

REIS, JB. *et al.* Avaliação da atividade antimicrobiana dos óleos essenciais contra patógenos alimentares. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 3, n. (1), p.342–363, 2020.

TEIXEIRA, S. C. Perfil epidemiológico dos surtos de Doenças de Transmissão Hídricas e Alimentares (DTHA) no município de Gravataí/RS entre 2008 e 2018. 2020.

MENÉNDEZ, R. A. *et al.* Physicochemical and microbiological characteristics of diverse Spanish cured meat products. **CYTA-Journal of Food**, v. 16, n. 1, p. 199-204, 2018.

OLIVEIRA, R. A. *et al.* Study of the interference of essential oils on the activity of some antibiotic used clinically. **Revista Brasileira de Farmacognosia**, v. 16, p. 77-82, 2006.